

Relations publiques, Médias sociaux et pacification de l'espace politique en contexte électoral en Côte d'Ivoire

Public relations, social media and pacification of the political space in the electoral context in Côte d'Ivoire

Dr GOKRA Dja André

Maitre de Conférences

Université Alassane Ouattara de Bouaké (RCI)

gokradja@yahoo.fr

Dr YAO Kouakou Guillaume

Assistant

Université Alassane Ouattara de Bouaké (RCI)

yaoguillaume947@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.8255995](https://doi.org/10.5281/zenodo.8255995)

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été émaillée de violence. Les médias sociaux ont contribué à alimenter les tensions et affrontements entre les partisans représentés par les communautés ethniques. Face à l'effritement de la cohésion sociale, les relations publiques semblent le moyen approprié pour pacifier l'espace politique en contexte électoral. La présente étude s'interroge sur l'approche subtile à adopter pour retrouver la confiance au travers des médias sociaux. Comme méthodes d'étude, les approches qualitatives et quantitatives ont été nécessaires pour la collecte des données. Les résultats obtenus montrent que les tentatives de communication engagées par les parties prenantes dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020 ont été infructueuses. Aussi, les médias sociaux ont servi de théâtre d'affrontement virtuel et ont

inéluclablement conduit à des conflits ethniques avant, pendant et après le scrutin du 30 octobre. L'étude propose l'appropriation des médias sociaux comme moyen de sensibilisation et de pacification de l'espace politique ivoirien.

Mots clés : Médias sociaux, relations publiques, politique, pacification, élection

Abstrat

In Côte d'Ivoire, the October 2020 presidential election was marred by violence. Social media has helped fuel tensions and clashes between supporters represented by ethnic communities. Faced with the erosion of social cohesion, public relations seem the appropriate way to pacify the political space in an electoral context. This study questions the subtle approach to take to regain trust through social media. As study methods, both qualitative and quantitative approaches were required for data collection. The results obtained show that the communication attempts made by the stakeholders in the context of the 2020 presidential election were unsuccessful. Also, social media served as a theater of virtual confrontation and inevitably led to ethnic conflicts before, during and after the October 30 election. The study proposes the appropriation of social media as a means of raising awareness and pacifying the Ivorian political space.

Keywords: Social media, public relations, politics, pacification, election

Introduction

L'organisation des élections en Afrique de façon générale conduit à des scrutins émaillés de violences et de contestations malgré la surveillance et la validation par les organisations nationales et internationales chargées d'arbitrer celles-ci. Selon le Groupe des sages de l'Union Africaine (2012, p.21) « les conflits électoraux et la violence politique ont caractérisé les processus de démocratisation en Afrique, révélant des faiblesses dans la gestion des élections et dans les règles en vue d'une compétition politique saine, ainsi que l'absence d'un pouvoir judiciaire impartial pour interpréter et statuer sur les différends électoraux ». Pour ce groupe, les défis à relever reflètent les difficultés de transition liées à la gestion des élections et la mise en place des institutions intègre ou neutre. En Afrique de l'Ouest et singulièrement en Côte d'Ivoire, le contexte électoral semble révéler une frénésie des acteurs qui y sont engagés. La violence institutionnelle pour certains (caractérisée par le rejet des candidats d'un bord politique) couplée

à la violence verbale et physique (caractérisée par le refus du rejet de la candidature et donc en perspective au rejet des résultats du scrutin, quelle qu'en soit l'issue) témoignent de l'impossible pronostic et spéculation sur le déroulement des élections dans le pays. Au moins, une chose fait alors l'unanimité, celle de la contestation certaine des résultats du scrutin par les différents quartiers généraux des candidats. Cette contestation apparaît malheureusement comme le seul et unique résultat admis par l'ensemble des candidats. Une chronologie des élections présidentielles (1995, 2000, 2010, 2015, 2020) en Côte d'Ivoire, depuis le décès de Félix Houphouët Boigny en 1993, traduit à quel point il est impossible de trouver dans les archives une élection pacifique. La violence et la contestation semblent traduire en normes ce qui n'émeut plus les habitants de ce pays au point où à la veille du vote, la psychose d'un lendemain incertain conduit des citoyens à se prémunir en faisant des provisions en denrées alimentaires. L'élection présidentielle d'octobre 2020 en est un exemple manifestement récent et chauffant avec, à la clé, la généralisation à tout le pays de la contestation des résultats du scrutin et la prise d'assaut historique de la résidence de M. Bédié naguère allié de M. Ouattara. L'alliance (RHDP) et la sous-alliance (Houphouëtistes) à l'intérieur de la première augurent des intérêts sectaires réinterprétant à leur compte les contrats politiques qui, déjà, en l'absence même d'élection, constituent un embryon de contestations *in vitro* des élections à venir. On peut s'en rendre compte par l'appropriation des médias sociaux par les citoyens, favorisant une redéfinition de la production des contenus médiatiques dans la mesure où les moyens de diffusion classiques de l'information s'adaptent ou s'abreuvent à la source des informations diffusées sur les médias sociaux. En effet, en restant attaché au contexte électoral ivoirien, les médias sociaux ont produit des contenus qui permettaient avant, pendant et surtout après les élections de relater les différentes manifestations de violences sur l'étendue du territoire national. Pour preuve, « les projections ont communiqué intensément sur le caractère crédible du processus électoral et ont publié à toutes les étapes de l'organisation du scrutin. Quant au front contre la tenue des élections, la stratégie de communication portait sur la diffusion d'informations relatives à un scrutin non crédible et illégitime » (EISA, 2021, p.86). Nous voudrions comprendre ce processus de productions d'information en entreprenant d'écrire ces lignes. Les commentaires liés aux informations électorales publiées sur les réseaux sociaux constituent le point d'ancrage de ce sujet.

Notre étude s'articule en quatre (4) parties. La première partie présente la problématique. La seconde expose le postulat théorique et le cadre méthodologique. Quant à la troisième, elle indique les résultats des investigations. La dernière partie présente la discussion de ces résultats.

I-Spécification de la problématique

La problématique de ce sujet traite l'appropriation des médias sociaux comme moyen sensibilisation et pacification de l'espace politique ivoirien en dépit de la polarisation des positions relevée à travers les actes de violences postélectorales. En effet, tout semble indiquer que les actions de prévention et de sensibilisation mises en œuvre par le gouvernement et les ONG Human Rights Watch, Interpeace, Indingo, etc. appuyées par certaines représentations diplomatiques telles que le Système des Nations Unies pour le Développement (SNUD) et l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique, durant les mois de juillet, août et septembre 2020 n'ont pas produit, eu égard à l'escalade de la violence, les effets souhaités. Comprendons ainsi que le problème pourrait venir des partis politiques eux-mêmes qui sont les premiers acteurs de la sensibilisation parce qu'en réalité, ce sont elles qui invitent leurs militants à manifester leur mécontentement " pacifiquement " dans les rues sachant bien le risque d'implosion que cela représente. Dans cette situation, les médias sociaux, comme nous l'avons constaté, ont une part de responsabilité à jouer vu que les informations vraies ou fausses diffusées en contexte électoral sont de nature à susciter davantage de violence entre les adversaires politiques. Les médias sociaux, canal de diffusion de la violence, peuvent aussi se transformer en atout pour sensibiliser ou pacifier l'espace politique. Mais l'approche subtile doit être trouvée pour retrouver la confiance au travers des médias sociaux. Autrement dit, comment présenter un contenu innovant via les médias sociaux susceptibles d'un dépassement politico-anthropologique afin d'aboutir véritablement à une maîtrise des enjeux électoraux ? Plusieurs horizons s'ouvrent et restent centrés sur la possible réappropriation de ces outils de communications de masse pour des intérêts plus nationaux.

II-Postulat théorique et méthodologie

1. Postulat théorique

La posture épistémologique adoptée dans cette étude repose sur la théorie des usages et gratifications. Introduite pour la première fois dans les années 40, cette théorie a été élaborée par des universitaires américains

dans un souci de raffiner les effets limités des médias. Elle a été vulgarisée par les théoriciens Bernard Berelson, Charles Wright, Elihu Katz et Jay Blumer, grâce à leur article en commun intitulé « la recherche sur les utilisations et les gratifications » publié dans les années 70. Selon les chercheurs, « les utilisateurs de médias sont “actifs” dans le choix des médias qu’ils consomment et utilisent » (Shaochieh, Lo, 2022). Pour les auteurs, les publics n’usent pas des médias de façon passive, mais les choisissent activement en fonction de leur propre motivation. Autrement dit, l’usage des médias est motivé par les fonctions qu’ils remplissent pour les individus. Le recours aux médias sociaux en contexte électoral en Côte d’Ivoire s’inscrit dans cette visée. En effet, alors qu’avec les médias sociaux, la communication politique est devenue plus interactive et de moins en moins unidirectionnelle, il n’en demeure pas moins que leur appropriation présente de nombreux inconvénients. Ces nouveaux médias se sont mués en de nouveaux espaces ou territoires ouvrant la perspective d’affrontement verbal. Pour preuve, en février 2019, un affrontement verbal sur Facebook et Youtube entre la député de Tingrela, cadre du RHDP et la présidente des femmes du PDCI urbaine a fait la Une des médias. En effet, à la suite d’une déclaration du cadre de PDCI mentionnant certaines femmes du RHDP en l’occurrence la ministre Kandia Camara et Mme Ehui Agnero Odette, présidente nationale des femmes du RHDP, la députée Mariam Traoré a expliqué dans une vidéo, « réagir à des propos à caractère xénophobe à l’encontre de Kandia Camara, cadre du Rhdp » (V. Kokora, 2019) en proférant des injures publiques relatives aux parties intimes de la présidente du PDCI. Cette vidéo a été relayée par les médias sociaux. Cet exemple est légion dans les périodes pré-électorales de 2020. L’usage des médias sociaux par les partisans a contribué à la crispation politique et renforcé les tensions entre les différentes communautés ethniques. Notons que dans le pays, le jeu politique est animé par ces dernières. Le choix de la théorie des usages et gratifications vise à comprendre et à analyser l’appropriation des médias sociaux en contexte électoral en Côte d’Ivoire et la contribution des relations publiques en termes de perception et d’interprétation du discours en contexte électoral à la pacification de l’espace politique.

2. Méthodologie

Les méthodes quantitative et qualitative ont été convoquées pour le recueil d’informations relatives au sujet objet de recherche. Il a fallu donc passer en revue les médias sociaux, objets d’analyse durant deux semaines (du 14

septembre au 31 octobre 2020). En effet, le 14 septembre fait référence à la date marquant la publication de la liste définitive des candidats retenus par la Commission Electorale Indépendante (CEI). Le 31 octobre, en revanche, indique le jour consacré au déroulement du scrutin. Les médias sociaux ayant servi de champ de recherche sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Les médias sociaux ayant servi de champ de recherche

Médias sociaux	Supports
Facebook	-Observatoire démocratique et libre d'Abidjan -Ivoire vérité -Empire Emergence -Radio PDCI RDA -Initiative plus RHDP -Chris Yapi Officiel -Nathalie Dasilva Officiel
YouTube	-La minute d'Abidjan -BUZZ PAPARAZZI -Canal Ivoire
Twitter	-Chis Yapi@chris Yapi4 -RHDP COTE D'IVOIRE -PDCI-RDA officiel@pdcirda -Front Populaire Ivoirien@populairefront

Le choix de ces supports relève de leurs lignes éditoriales spécifique à la diffusion des informations à caractère politique. Ainsi, cent (100) notifications collectées à partir de ces médias ont permis de constituer notre corpus. Les natures de ces notifications sont entre autres les messages relatifs au scrutin, les textes de commentaire des abonnés, des vidéos de courte durée. Elles sont relatives à la contestation de la candidature du nouveau mandat du président sortant M. Alassane Ouattara, à l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition, au rejet de candidature de nombreux leaders politiques et au déroulement du scrutin. Une analyse de contenu a été nécessaire pour décrypter les commentaires et propos recueillis sur les réseaux sociaux mettant en péril la cohésion sociale.

émaillées de tensions et violences. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle d'octobre 2020 a mis en évidence la dissension au sein des partis et alliances politiques, l'absence de conviction politique (perte de poste, frustration, censure dans l'ancien parti, etc.) et le nomadisme politique qui ont compromis la communication autour de l'organisation du scrutin plongeant, par ricochet, le pays dans le spectre d'une nouvelle crise sociopolitique chronique.

2-De l'affrontement virtuel à l'affrontement physique

À la veille de chaque élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les tensions (verbales et physiques) semblent animer les leaders politiques suivis par leurs militants. Le choix des supports de communication comme les médias sociaux en l'occurrence Facebook, YouTube et Twitter pour l'affrontement virtuel s'explique par leur facilité d'appropriation et d'usage, leur capacité de diffusion rapide et leur interactivité. Les médias sociaux sont les chiens de garde de la démocratie (Pira, 2021), utilisés pour surveiller le déroulement du scrutin parallèlement aux instances institutionnelles mandatées pour le faire. Ainsi, sont-ils utilisés pour relater des cas de violences verbales, des dénonciations calomnieuses et parfois pour diffuser de fausses informations (fake news) qui, la plupart du temps, mènent à des situations de violences aggravées (tête tranchée à Bongouanou en 2020, affrontement intercommunautaire généralisé) et au chaos (administration paralysée, transport paralysée, exemple le 21 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire nationale). Toutes ces dérives politiques mettent en péril la cohésion sociale et préparent psychologiquement les citoyens à d'éventuel affrontement. La recension des commentaires relatifs à l'élection présidentielle d'octobre 2020 fait ressortir trois unités sémantiques. Il s'agit des propos injurieux à l'encontre des principaux candidats tels que Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin, Pascal Affi N'Guessan, Soro Kigbafori Guillaume et Laurent Gbagbo ; des injures entre partisans et des menaces d'affrontement (cf. le tableau 1).

Tableau 1 : Quelques extraits de commentaires sur les violences verbales avant le scrutin du 31 octobre 2020

Source : web. Facebook.com

Unités sémantiques (%)	Extraits
	# Adomouton »
	#RadicalBoisDeManioc

	# B86 yépélé
	#B86 soulard
Propos injurieux à l'encontre des principaux candidats (63%)	# KKB, le vendu
	#Anselmo bruit
	# le rebelle
	# Bédié Ghanéen
	#AdoBurkinabè
	#SimoneGbagbo Kpôclé
	#Caca B
	# LesAdomoutons
	#LesDioulaMicrobes »
Injures entre partisans et menace d'affrontement (37%)	#Les GORBêtes »
	#On va tout gâter
	« On va empêcher par tous les moyens le scrutin »
	#LeSangVaCouler

Le tableau indique que les niveaux de violence partent des propos injurieux à l'encontre des candidats aux injures entre partisans avec menace d'affrontement. Dans la première unité sémantique, les expressions telles que : « adomouton », « bedie ghanéen », « kkb le vendu », « simone Gbagbo Kpoclé » traduisent les injures à l'endroit des différents leaders de partis politiques et par ricochet aux partis politiques engagés dans le scrutin présidentiel. Alassane Ouattara (Rhdp), Konan Bédié(PDCI), Kouadio Konan Bertin (Indépendant) et Simone Gbagbo (ex militante du FPI) sont des caciques de la politique dont les noms reviennent fréquemment dans la gestion des affaires politiques en Côte d'Ivoire. Les citer dans les commentaires des internautes n'est donc pas fortuit. Ils sont perçus comme des potentiels responsables de ce qui pourrait advenir en cas de dérives électorales. Ce sont des noms qui, depuis deux décennies sont les maitre-mots du vocabulaire politique ivoirien. Dans les deuxièmes et troisièmes unités sémantiques (injures entre partisans et menace d'affrontement), on note une progression des propos vers l'affrontement traduite par « on va tout gâter », « on va empêcher par tous les moyens le scrutin », « le sangvacouler ». Ces propos en ligne traduisent aussi et par ailleurs, l'impossible acceptation des résultats du scrutin quelque soit le verdict final.

3-Conflit pré-électoral

Le processus électoral censé favoriser la transition est émaillé de violence. En effet, depuis l'annonce de la candidature du président sortant à la magistrature suprême en juillet 2020, la scène politique est fortement agitée. Ce remous politique s'est mué en un conflit identitaire avec l'appel au boycott actif du scrutin par les partis de l'opposition (PDCI, FPI, UDPCI, etc). Ainsi, la campagne électorale débutée le 15 octobre a été perturbée par de nombreux affrontements provoquant des dégâts matériels et humains sur toute l'étendue du territoire. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés uniquement aux conflits ayant entraîné des dégâts majeurs. Le tableau ci-dessous présente sommairement quelques conflits significatifs.

Tableau 2 : Quelques affrontements majeurs enregistrés pendant la période pré-électorale

Source : enquête

Localités	Dégâts	Date
Dabou	-Au moins 16 morts -67 blessés -Dégâts matériels signalés	21 octobre
Bonguanou	-Au moins 03 morts -Plusieurs blessés -Nombreux dégâts matériels	18 octobre
Bonoua	-au moins 01 mort -Nombreux dégâts matériels	19 octobre
Daoukro	-Nombreux blessés -Nombreux dégâts matériels	27 octobre
Téhiri/ Ouragahio	-Des blessés -Nombreux dégâts matériels	28 septembre
Yamousoukro	-Nombreux dégâts matériels	30 octobre
Université Felix Houphouët Boigny (Abidjan)	Deux blessés	20 octobre

Quelques informations majeures se dégagent du tableau. Les affrontements ont eu lieu pendant toute la durée du scrutin présidentiel et sur toute l'étendue du territoire national (Dabou et Bonoua / au sud ; Bongouanou, Yamoussoukro et Daoukro / au centre ; Ouragahio / ouest). Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été enregistrées.

4-Scrutin sur fond de tension

Le scrutin du 31 octobre a été émaillé d'incidents majeurs dans de nombreuses villes du pays selon les médias nationaux (RTI, Radio Côte d'Ivoire, Soir Info, l'Inter, Le patriote) et étrangers (RFI, France 4, BBC, CNN, etc). Malgré les efforts des pouvoirs publics pour garantir un scrutin sécurisé, des barrages de fortune ont été érigés dans certaines zones par les populations (Divo, Dabou, Bouaflé, etc), des agents de la Commission Electorale Indépendante ont été menacés dans des localités comme Issia (<https://www.koaci.com/article/2020>), les affrontements et les saccages des bureaux et matériels de vote ont empêché des électeurs à faire valoir leur devoir de citoyenneté dans de nombreuses localités (Zikisso, Issia, Lakota, etc.). Selon un communiqué de presse diffusé dans les médias sociaux et en ligne tels que Youtube, Afrik soir, l'infodrome et Informateur.ci le 01 novembre par l'ONG INDIGO : « 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée ». Les propos et écrits recensés sur les réseaux sociaux témoignent que le scrutin s'est effectivement déroulé sur fond de tension. Le tableau ci-dessous présente les unités sémantiques recueillies.

Tableau 3 : quelques extraits de publication sur le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre

Unités sémantique (%)	Extraits
Boycott du scrutin (70%)	# Yapas élection
	# C'estGâté
	#JeDisNonAdo
	#Ado degage
	#NonAuZemeMandat
Scrutin sans incident (30%)	#BureauDeVoteFermé
	# jaiVoté
	# Chez nous ici, on vote

L'appel au boycott de l'élection est plus élevé (70%) que les messages citoyens invitant chacun à prendre part au vote (30%). Ce score démontre

que l'élection s'est effectivement déroulée sur un fond de tension. Les acteurs de la violence sont les pro-élections et les opposants.

IV-Discussion (Le retour à la confiance par les relations publiques est-il possible ?)

Les violences électorales décrédibilisent les principes démocratiques en Côte d'Ivoire. En effet, depuis l'avènement du multipartisme en 1990, les élections sont émaillées de violences : campagnes électorales musclées, boycott actif ou passif, contestation des résultats et prémices de guerre civile (2010, 2020). Ces conflits, dont l'objectif est d'influencer la conduite des candidats, des électeurs et à porter atteinte au résultat des élections, se posent à toutes les étapes du processus électoral et impliquent la quasi-totalité des acteurs en partant des communautés ethniques aux institutions de l'État.

Pour la présidentielle de 2020 par exemple, les violences se sont généralisées pendant les phases préélectorale et électorale créant ainsi la psychose, la fermeture des bureaux de vote et des affrontements intercommunautaires sporadiques. Le bilan du conflit électoral faisait état de nombreux morts, blessés et dommages collatéraux incommensurables (<https://information.tv5monde.com/afrique/cote-d-ivoire>). Au niveau des relations humaines, les hostilités électorales ont détérioré la confiance entre les différentes communautés ethniques, les acteurs politiques, les citoyens et les forces de sécurité (<https://www.hrw.org/fr/news/2020>). Cette situation met en péril les principes de la démocratie dans le pays.

En effet, en politique, la confiance est une valeur cardinale. Selon F. Boursin (1999, p.3) « non seulement le citoyen, pour élire son représentant, doit lui faire confiance, mais cette confiance doit durer tout au long du mandat. De plus, cette confiance ne doit pas seulement porter sur l'homme qu'il choisit, mais aussi sur le système représentatif ». La communication est donc l'un des moyens qui permettent de gérer la relation de confiance entre le citoyen et le représentant ou système politique. Lorsque cette première devient chancelante, elle mène à toutes sortes de dérives que Montesquieu décrit dans son œuvre *L'Esprit des Lois* : « la monarchie, le despotisme ou l'anarchie » (idem). Dans le cas ivoirien, l'approche communicationnelle des partis politiques en vue d'enrôler des militants est à l'origine des violences électorales. En effet, dans la quête de l'électorat, les principaux partis politiques tissent des alliances politiques basées souvent sur la rhétorique de l'ethnicité (Baoulé / Dioula ; Nord / Centre, etc.) et de la religion (Chrétien/ musulman). Ce mode de fonctionnement

plutôt que d'unir les communautés diffuse insidieusement les germes de la haine et de la division. Les principes idéologiques dont se réclament les partis ou alliances politiques ne font jamais l'objet de communication. C. Yahot (2014) soutient cette idée lorsqu'il affirme que « les principes idéologiques des partis sont méconnus de la population et ne donnent lieu à aucun débat public ». À défaut de proposer des échanges idéologiques, les principaux partis politiques se dissimulent derrière les alliances pour rechercher la faveur populaire. Ces alliances politiques impliquent indirectement les communautés ethniques dans le jeu politique, vu que les principaux partis politiques sont animés par ces dernières (K.G. Yao, 2019). Ainsi, la dissension de ces coalitions crée des conflits entre les leaders politiques et met en confrontation les communautés ethniques. C'est le cas de la présidentielle de 2020. En effet, à l'orée de cette élection, la scène politique a été marquée par de fortes tensions dues à une crise de confiance au sein des principaux partis et alliances politiques. Le manque de conviction politique (censure au sein de l'ancien parti, perte de poste, frustration, etc.) et le nomadisme de certains leaders politiques (Cadres de PDCI, FPI et UDPCI devenus des leaders du RHDP) observés suite à cette crise ont compromis la question de la sécurité dans la mise en œuvre du processus électoral. Dans la perspective des violences, les réseaux sociaux ont constitué les premiers champs de bataille. L'on a pu observer une recrudescence de violences verbales suite à la décision du Conseil constitutionnel de retenir la candidature du président sortant jugée illégale par l'opposition et d'invalider celles de 40 candidats parmi lesquels figurent celles M. Laurent Gbagbo, M. (FPI), Guillaume Kigbafori Soro (GPS), M. Albert Mabri Toikeusse (UDPCI) et M. Mamadou Coulibaly (LIDER). Notons que ces candidats dissidents ont une forte représentativité dans le jeu politique. Outre la décision du Conseil constitutionnel, le retrait des candidats du PDCI et du FPI de la course présidentielle et l'appel à la désobéissance civile lancé le 21 septembre 2020 par le chef de l'opposition, le président Henri Konan Bédié ont contribué à muer les affrontements virtuels en conflits identitaires.

Contrairement aux quatre scénarii plausibles de violence évoqués dans les rapports d'alerte précoce du Centre Simon-Skjoldt (in Cerap, 2020) publiés respectivement en juillet 2019 et septembre 2020 qui prévoyaient les partisans du RHDP-unifié (Ouattara) contre les partisans de Soro ; les partisans du RHDP unifié (Ouattara) contre partisans du PDCI (Bédié) et partisans du RHDP unifié (Ouattara) contre les partisans du FPI (Gbagbo) et la dégénération des manifestations en émeutes, les violences

électorales ont opposé la communauté Dioula (ressortissants du nord, proches du pouvoir) aux autres groupes ethniques. Les cas les plus illustres sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Les affrontements intercommunautaires majeurs enregistrés pendant le processus électoral au moment de l'étude

Localités	Antagonistes	Date
Bonoua	Communauté Abouré	27 Août
Dabou	Communauté Dioula	24 octobre
Daoukro	Communauté Baoulé	26 Août
Bongouanou	Communauté Agni	19 octobre
Yamousoukro	Communauté Baoulé	30 octobre
Toumodi	Communauté Baoulé	5 novembre
Téhiri (Ouragahio)	Communauté Bété	30 octobre
M'Batto	Communauté Agni	9 novembre
Sakassou	Communauté Baoulé	8 septembre

Le tableau révèle que huit (8) cas d'affrontements majeurs ont été enregistrés. Les atrocités commises au cours de ces conflits attestent de la fracture de la cohésion sociale. Désormais, le vivre-ensemble devrait être érigé en programme de gouvernement afin d'insuffler le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire dans la sérénité et la paix. Dans cette optique, les relations publiques se révèlent comme un outil indispensable pour la reconstruire le lien social. En effet, pour pacifier l'espace politique, « les communautés ethniques doivent reconstruire leurs images vis-à-vis des autres » (K.G. Yao, op.cit, p. 1334). Cette reconstruction identitaire doit reposer sur une dimension relationnelle. Selon D. Picard (2008, p.76), l'identité est « un processus, un objet que nous construisons petit à petit dans le contact avec les autres, par identifications et différenciations successives à ce qu'ils sont, à ce que nous croyons qu'ils sont et à ce que nous percevons de l'image qu'ils ont de nous ». Pour cet auteur, la construction de l'identité se bâtit à partir de la relation d'un individu ou d'une communauté avec son environnement. Cela suppose que si un groupe ethnique est victime de préjugé politique ou d'une étiquette négative, il peut rejeter cette identité et se définir autrement. En d'autres termes, la reconstruction relationnelle de l'image ethnique implique la déconstruction de l'identité collective fondée sur l'ethnicité politique. Il s'agit, en clair, d'éviter la désignation du nord comme pro-Ouattara, du centre comme pro-Bédié et de l'Ouest comme des pro-Gbagbo, etc. À ce titre, améliorer l'image des ethnies consiste en relations publiques « à vérifier et à faire en sorte que ce qui doit être connu le soit de qui doit le connaître » (S. Billiet, 2009, p.63). Pour cela, une conférence de consensus peut être organisée par l'État. Cette démarche peut consister à recueillir l'opinion d'un panel de citoyens sur la problématique de l'ethnicité politique et ses dérives. Pour l'institut IFOP, cette démarche est un « laboratoire de l'opinion qui sert à révéler, anticiper parfois les tendances lourdes structurant l'opinion publique sur un sujet complexe » (S. Billiet, op.cit, p.199). Dans le cas précis, cette conférence pourrait donner l'opportunité aux représentants de communauté ethnique de s'exprimer en toute sincérité sur l'instrumentalisation de leurs groupes respectifs.

Conclusion

L'article a montré le rôle des médias sociaux dans la gestion du processus électoral en Côte d'Ivoire. Plusieurs expressions retranscrites sur les médias sociaux montrent à quel point ils peuvent perturber les fondements démocratiques. Car la démocratie en Côte d'Ivoire est saisie d'un malaise

caractérisé par les violences électorales depuis plusieurs décennies. Ce malaise suscite aujourd'hui une montée de la défiance à l'égard de l'État, poussée de l'abstentionnisme ou de l'érosion de l'engagement politique. Face à cette situation, il est impérieux de pacifier l'espace politique en contexte électoral afin de réinstaurer la confiance politique. Cette pacification doit passer, nécessairement, par une appropriation des médias sociaux comme moyen de sensibilisation. Les échéances électorales doivent être des occasions à desquelles, les Ivoiriens peuvent exprimer librement leur confiance et leur satisfaction à l'égard de leurs institutions politiques.

Référence bibliographique

BILLIET, Stéphane, *Les relations publiques : Refonder la confiance entre l'entreprise, les marques et leurs publics*, Paris, Dunod, 2009.

BOURSIN, Françoise, « Crise de la confiance ou communication politique », *Communication et organisation*, N° 16, 1999, pp.1-13.

CERAP, Efforts de pacification de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, Rapport d'alerte précoce Côte d'Ivoire, 2020.

EISA, Pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et les élections législatives du 6 mars 2021, Rapport de mission d'observation Electorale de EISA, N° 68, 2021.

Groupe des Sages de l'Union africaine, « Les conflits et la violence politique résultant des élections. Consolider le rôle de l'Union africaine dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits », New York, International Peace Institute, 2012.

Kokora, Venance, « Plainte contre la députée Mariam Traoré : Partie répondre à une convocation, Sita Coulibaly (Pdc) se voit notifier une plainte », 2020 disponible sur :

<https://www.linfodrome.com/politique/45976-plainte-contre-la-deputee>.

LO, Shao chieh, « Théorie des usages et des gratifications : définition, origines et marketing, exemples de relations publiques », 2022, disponible sur : <https://people-also-ask.com>.

Millette, Josiane, *Relations publiques et usage des médias sociaux : Une pratique entre influence et dialogue*, Thèse de doctorat en communication, Université du Québec à Montréal, 2018.

PICARD, Dominique, « Quête identitaire et conflits interpersonnels », *ERES*, 89,2008, pp.75-90.

PIRA, Kouassi Touffouo Frédéric, « Les nouveaux chiens de garde de l'ère numérique : réflexion sur une prise de parole citoyenne sur les réseaux

sociaux en Côte d'Ivoire », *Les Lignes de Bouaké La Neuve*, n°12, 2021, pp.182-202.

YAHOT, Christophe, « Quand la politique engendre la violence en Côte d'Ivoire », *Contrepoints*, Janvier 2014 disponible sur : <http://www.contrepoints.org>

YAO, Kouakou Guillaume, « Les relations publiques, une exigence pour la résolution et la prévention des conflits identitaires à l'ouest de la Côte d'Ivoire », *Echanges*, N° 013, Vol. 2, 2019, pp.1324-1337.

YEO, Pétahangui Arnaud et Al., « Démocratie en Côte d'Ivoire : mythe ou réalité », *Afrobarometer*, N° 64, 2020, pp.1-18.

<https://www.koaci.com/article/2020>

<https://information.tv5monde.com/afrique/cote-d-ivoire>

<https://www.hrw.org/fr/news/2020>